

Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR)*
Estándares para informar investigaciones cualitativas (SRQR)

<http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/srqr/>

Nº	Topic	Item
Title and abstract		
S1	Title / Título	Concise description of the nature and topic of the study Identifying the study as qualitative or indicating the approach (e.g., ethnography, grounded theory) or data collection methods (e.g., interview, focus group) is recommended. / <i>Descripción concisa de la naturaleza y el tema del estudio. Se recomienda identificar el estudio como cualitativo o indicar el enfoque (por ejemplo, etnografía, teoría fundamentada) o los métodos de recogida de datos (por ejemplo, entrevista, grupo de discusión).</i>
S2	Abstract / Resumen	Summary of key elements of the study using the abstract format of the intended publication; typically includes background, purpose, methods, results, and conclusions. / <i>Resumen de los elementos clave del estudio utilizando el formato de resumen de la publicación prevista; normalmente incluye antecedentes, objetivo, métodos, resultados y conclusiones.</i>
Introduction		
S3	Problem formulation / Planteamiento del problema	Description and significance of the problem/phenomenon studied; review of relevant theory and empirical work; problem statement. / <i>Descripción e importancia del problema/fenómeno estudiado; revisión de la teoría y los trabajos empíricos pertinentes; planteamiento del problema.</i>
S4	Purpose or research question / Finalidad o pregunta de investigación	Purpose of the study and specific objectives or questions. / <i>Finalidad del estudio y objetivos o preguntas específicas.</i>
Methods		
S5	Qualitative approach and research paradigm / Enfoque cualitativo y paradigma de investigación	Qualitative approach (e.g., ethnography, grounded theory, case study, phenomenology, narrative research) and guiding theory if appropriate; identifying the research paradigm (e.g., postpositivist, constructivist/ interpretivist) is also recommended; rationale**/ <i>Enfoque cualitativo (por ejemplo, etnografía, teoría fundamentada, estudio de casos, fenomenología, investigación narrativa) y teoría orientadora, si procede; también se recomienda identificar el</i>

Nº	Topic	Item
		<i>paradigma de investigación (por ejemplo, postpositivista, constructivista/ interpretativista); fundamentación**.</i>
S6	Researcher characteristics and reflexivity / <i>Características del investigador y reflexión</i>	Researchers' characteristics that may influence the research, including personal attributes, qualifications/experience, relationship with participants, assumptions, and/or presuppositions; potential or actual interaction between researchers' characteristics and the research questions, approach, methods, results, and/or transferability / <i>Características de los investigadores que pueden influir en la investigación, incluidos atributos personales, cualificaciones/experiencia, relación con los participantes, suposiciones y/o presuposiciones; interacción potencial o real entre las características de los investigadores y las preguntas, el enfoque, los métodos, los resultados y/o la transferibilidad de la investigación.</i>
S7	Context / <i>Contexto</i>	Setting/site and salient contextual factors; rationale** / <i>entorno/lugar y factores contextuales destacados; justificación**</i>
S8	Sampling strategy / <i>Estrategia de muestreo</i>	How and why research participants, documents, or events were selected; criteria for deciding when no further sampling was necessary (e.g., sampling saturation); rationale** / <i>Cómo y por qué se seleccionaron los participantes en la investigación, los documentos o los acontecimientos; criterios para decidir cuándo no era necesario realizar más muestreos (por ejemplo, saturación del muestreo); justificación**.</i>
S9	Ethical issues pertaining to human subjects / <i>Cuestiones éticas relacionadas con los seres humanos</i>	Documentation of approval by an appropriate ethics review board and participant consent, or explanation for lack thereof; other confidentiality and data security issues / <i>Documentación de la aprobación por parte de un comité de revisión ética adecuado y del consentimiento del participante, o explicación de la falta del mismo; otras cuestiones de confidencialidad y seguridad de los datos.</i>
S10	Data collection methods / <i>Métodos de recogida de datos</i>	Types of data collected; details of data collection procedures including (as appropriate) start and stop dates of data collection and analysis, iterative process, triangulation of sources/methods, and modification of procedures in response to evolving study findings; rationale** / <i>Tipos de datos recopilados; detalles de los procedimientos de recopilación de datos, incluidas (si procede) las fechas de inicio y fin de la recopilación y el análisis de datos, el proceso iterativo, la triangulación de fuentes/métodos y la modificación de los procedimientos en respuesta a la evolución de los resultados del estudio; justificación**.</i>

Nº	Topic	Item
S11	Data collection instruments and technologies / <i>Instrumentos y tecnologías de recogida de datos</i>	Description of instruments (e.g., interview guides, questionnaires) and devices (e.g., audio recorders) used for data collection, if/how the instrument(s) changed over the course of the study / <i>Descripción de los instrumentos (p. ej., guías de entrevista, cuestionarios) y dispositivos (p. ej., grabadoras de audio) utilizados para la recogida de datos; si los instrumentos han cambiado a lo largo del estudio y cómo lo han hecho.</i>
S12	Units of study / <i>Unidades de estudio</i>	Number and relevant characteristics of participants, documents, or events included in the study; level of participation (could be reported in results) / <i>Número y características relevantes de los participantes, documentos o eventos incluidos en el estudio; nivel de participación (podría indicarse en los resultados).</i>
S13	Data processing / <i>Tratamiento de datos</i>	Methods for processing data prior to and during analysis, including transcription, data entry, data management and security, verification of data integrity, data coding, and anonymization/de-identification of excerpts / <i>Métodos para procesar los datos antes y durante el análisis, incluida la transcripción, la introducción de datos, la gestión y la seguridad de los datos, la verificación de la integridad de los datos, la codificación de los datos y la anonimización/desidentificación de extractos.</i>
S14	Data analysis / <i>Análisis de los datos</i>	Process by which inferences, themes, etc., were identified and developed, including the researchers involved in data analysis; usually references a specific paradigm or approach; rationale** / <i>Proceso mediante el cual se identificaron y desarrollaron inferencias, temas, etc., incluidos los investigadores que participaron en el análisis de datos; suele hacer referencia a un paradigma o enfoque específico; fundamentación**.</i>
S15	Techniques to enhance trustworthiness / <i>Técnicas para aumentar la fiabilidad</i>	Techniques to enhance trustworthiness and credibility of data analysis (e.g., member checking, audit trail, triangulation); rationale** / <i>Técnicas para mejorar la fiabilidad y credibilidad del análisis de datos (por ejemplo, comprobación por los miembros, pista de auditoría, triangulación); fundamentación**.</i>
Results/findings		
S16	Synthesis and interpretation / <i>Síntesis e interpretación</i>	Main findings (e.g., interpretations, inferences, and themes); might include development of a theory or model, or integration with prior research or theory. / <i>Principales conclusiones (por ejemplo, interpretaciones, inferencias y temas); podrían incluir el desarrollo de una teoría o modelo, o la integración con investigaciones o teorías anteriores.</i>

Nº	Topic	Item
S17	Links to empirical data / Vínculos a datos empíricos	Evidence (e.g., quotes, field notes, text excerpts, photographs) to substantiate analytic findings / <i>Pruebas (por ejemplo, citas, notas de campo, fragmentos de texto, fotografías) que corroboren las conclusiones analíticas.</i>
Discussion		
S18	Integration with prior work, implications, transferability, and contribution(s) to the field / <i>Integración con trabajos anteriores, implicaciones, transferibilidad y contribución(es) al campo.</i>	Short summary of main findings; explanation of how findings and conclusions connect to, support, elaborate on, or challenge conclusions of earlier scholarship; discussion of scope of application/generalizability; identification of unique contribution(s) to scholarship in a discipline or field / <i>Breve resumen de los principales resultados; explicación de cómo los resultados y las conclusiones se relacionan, apoyan, desarrollan o cuestionan las conclusiones de estudios anteriores; debate sobre el ámbito de aplicación/generalizabilidad; identificación de la(s) contribución(es) única(s) a los estudios en una disciplina o campo.</i>
S19	Limitations / <i>Limitaciones</i>	Trustworthiness and limitations of findings / <i>Fiabilidad y limitaciones de los resultados</i>
Other		
S20	Conflicts of interest / Conflicto de intereses	Potential sources of influence or perceived influence on study conduct and conclusions; how these were managed / <i>Posibles fuentes de influencia o influencia percibida en la realización del estudio y sus conclusiones; cómo se gestionaron.</i>
S21	Funding / <i>Financiación</i>	Sources of funding and other support; role of funders in data collection, interpretation, and reporting / <i>Fuentes de financiación y otras ayudas; papel de los financiadores en la recogida de datos, la interpretación y la elaboración de informes.</i>
<p>*The authors created the SRQR by searching the literature to identify guidelines, reporting standards, and critical appraisal criteria for qualitative research; reviewing the reference lists of retrieved sources; and contacting experts to gain feedback. The SRQR aims to improve the transparency of all aspects of qualitative research by providing clear standards for reporting qualitative research. /</p> <p><i>*Los autores crearon el SRQR buscando en la literatura para identificar directrices, normas de presentación de informes y criterios de evaluación crítica para la investigación cualitativa; revisando las listas de referencias de las fuentes recuperadas; y poniéndose en contacto con expertos para obtener retroalimentación. El SRQR tiene como objetivo mejorar la transparencia de todos los aspectos de la investigación cualitativa, proporcionando normas claras para la presentación de informes de investigación cualitativa.</i></p>		
<p>**The rationale should briefly discuss the justification for choosing that theory, approach, method, or technique rather than other options available, the assumptions and limitations implicit in those choices, and how those choices</p>		

Nº	Topic	Item
		<p>influence study conclusions and transferability. As appropriate, the rationale for several items might be discussed together. /</p> <p><i>**La justificación debe exponer brevemente los motivos por los que se ha elegido esa teoría, enfoque, método o técnica en lugar de otras opciones disponibles, las hipótesis y limitaciones implícitas en esas elecciones y la forma en que éstas influyen en las conclusiones del estudio y en su transferibilidad. En su caso, los fundamentos de varios puntos pueden discutirse conjuntamente.</i></p>
		<p>Reference: O'Brien BC, Harris IB, Beckman TJ, Reed DA, Cook DA. Standards for reporting qualitative research: a synthesis of recommendations. <i>Academic Medicine</i>, Vol. 89, No. 9 / Sept 2014 DOI: 10.1097/ACM.0000000000000388</p>